

ЗНАЧИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИКТ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Нажимова Амина Исмагиллаевна

Навоийский государственный педагогический институт

Жураева Гулшаной Турдиевна

Навоийский государственный педагогический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6663460>

АННОТАЦИЯ: В данной статье освещаются значимость и условия применения современных образовательных технологий в Вузе, так как совмещение современных педагогических и информационных технологий при организации учебных занятий, самостоятельной работы и контроля знаний студентов, способствуют повышению эффективности образовательного процесса и качества подготовки кадров.

Ключевые слова: современные образовательные технологии, компоненты образовательного процесса, информационно-коммуникативные технологии, математические способности учащихся, цели, содержание, методы, средства, наука, техника, передовых технологии.

ANNOTATSIIYA: Ushbu maqolada Oliy ta'lim muassasasida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati va shart-sharoitlari yoritilgan, chunki o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishda, mustaqil ishlashda va talabalar bilimini nazorat qilishda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari uyg'unligi bilan ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: zamonaviy ta'lim texnologiyalari, ta'lim jarayoni komponentlari, axborot-kommunikatsion texnologiyalar, o'quvchilarning matematik qobiliyatlari, maqsad, mazmun, metod, vosita, fan, texnika, ilg'or texnologiyalar.

ANNOTATION: This article highlights the significance and conditions for the use of modern educational technologies in higher education, since the combination of modern pedagogical and information technologies in the organization of training sessions, independent work and monitoring students' knowledge, which contribute to improving the efficiency of the educational process and the quality of training.

Key words: modern educational technologies, components of the educational process, information and communication technologies, develop the mathematical abilities of students, goals, content, methods, means, science, technology, advanced technologies.

Учитывая достижения науки и техники, технология преподавания совершенствуется постоянно. Необходимым условием совершенствования деятельности высшего учебного заведения является применение современных педагогических технологий, инновационных подходов в различных компонентах образовательного процесса. Совмещение современных педагогических и информационных технологий при организации занятий, самостоятельной работы и контроля знаний студентов способствует повышению эффективности образовательного процесса и качества подготовки кадров. Растет техническая оснащенность учебных заведений, совершенствуется компьютерная техника, поэтому возрастают возможности использования информационно-коммуникативных технологий. Обучение математике в высшем учебном заведении должно строиться по методике, интегрирующей традиционные и инновационные подходы. Применение современных технологий в процессе обучения математике приобщают студентов к поиску индивидуального стиля работы, способствуют становлению основ педагогического мастерства, творческого подхода к избранной ими профессии, стремлению к новому в сфере науки техники, ускорит процесс интеграции молодых специалистов в учебно-педагогический процесс.

Важным условием развития Республики Узбекистан стало формирование совершенной системы подготовки кадров на основе богатого наследия народа и общечеловеческих ценностей, достижений современной культуры, экономики, науки, техники и технологий.

Глобализация и усложнение экономических и социальных процессов требуют высокого уровня логической и математической культуры общества в целом. Изучение математики формирует такие качества, как экономность в мышлении, порядок в работе, умение анализировать, планировать, рассчитывать. Математические идеи и методы применяются экономистами, инженерами, биологами, даже лингвистами. Широкое

использование вычислительной техники и средств телекоммуникаций, автоматизация производства и управления, высокий темп преобразований во всех сферах человеческой деятельности обуславливает возрастание потребности общества в математическом образовании специалистов, от которых требуется освоение математического аппарата, позволяющего моделировать, анализировать и решать профессиональные задачи, возникающие в научной и практической деятельности; формирование навыков самообразования, воспитание потребности в совершенствовании профессионально-прикладных умений в области математики и ее приложений. Поэтому обучению математике необходимо уделять внимание, начиная со школы, особенно с начальных классов. Фундамент математического образования, заложенный в начальной школе, служит базой для дальнейшего совершенствования личности. Этот фундамент закладывается учителем начальных классов. Прочность его зависит от качества математической и профессиональной подготовки учителя в высшем учебном заведении. Следовательно, успешное решение проблемы возможно только при соответствующей подготовке учителей, способных целенаправленно развивать математические способности учащихся.

К числу актуальных задач педагогической науки на современном этапе относится научное обеспечение целей, содержания, методов, средств и организационных форм воспитания, обучения и развития личности на основе использования достижений науки, техники, передовых технологий.

Именно поэтому применение в педагогической деятельности современных технологий является одним из приоритетных направлений образования в Узбекистане.

Изучению и разработке основных принципов и закономерностей инновационных процессов в области образования и общепедагогическим аспектам подготовки будущего учителя посвящены работы наших ученых.

Различные пути объяснения прочных знаний, умений и навыков учащихся - это пути педагогических раздумий, творческих поисков. Умелое и разумное использование современных, педагогических, а также информационно-коммуникативных технологий, наряду с этим использование средств наглядности для формирования у учащихся понятий, умений, навыков в ходе обучения и воспитания является сегодня одним из показателей

мастерства педагога

Применение современных педагогических технологий на занятиях математики в Вузе способствует достижению многих целей учебно-воспитательной работы со студентами. В педагогических инновациях заложены большие возможности для повышения общего и математического образования студентов: развитие начал исследовательской работы, логического мышления.

В традиционной организации учебного процесса в качестве способа передачи информации используется односторонняя форма коммуникации. Суть ее заключается в трансляции преподавателем информации и в ее последующем воспроизведении обучающимся. Обучающийся находится в ситуации, когда он только читает, слышит, говорит об определенных областях знания, занимая лишь позицию воспринимающего. Иногда односторонность может нарушаться (например, когда обучающийся что-либо уточняет или задает вопрос), и тогда возникает двусторонняя коммуникация.

Совершенствование системы образования как важная составляющая стратегии реформ, реализуемой в Узбекистане на современном этапе, предполагает внедрение в образовательный процесс новых образовательных технологий. Высшее образование, наряду с другими показателями, характеризующими инновационный потенциал страны, является одним из факторов конкурентоспособности экономики Узбекистана.¹ Вследствие этого, задачи подготовки специалистов, знания, компетенции, умения и навыки которых отвечают требованиям времени и требованиям рынка, могут быть решены путем внедрения современных образовательных технологий в учебный процесс.

Метод «Шесть шляп мышления» Эдварда де Боно

Без нестандартного мышления и новых концепций движение вперед невозможно.

(Эдвард де Боно)

¹ Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021годах. "Собрание законодательства Республики Узбекистан", 13 февраля 2017 г., N 6, ст. 70.

Среди других теорий креативности метод специалиста по латеральному мышлению Эдварда де Боно отличается молодостью. Книга «Шесть шляп мышления» (англ. «SixThinkingHats») была впервые опубликована в 1985 г., представив публике технику организации мышления и способ решения творческих задач и споров.

Метод 6 шляп – это психологическая ролевая игра. Шляпа определённого цвета означает отдельный режим мышления, и, надевая её, человек включает этот режим. Это нужно для составления целостного мнения о проблеме, поскольку, как говорилось выше, мы чаще всего думаем о ней рационально, что не способствует полноте картины. Также техника де Боно позволяет руководителям решать рабочие конфронтации и споры. Умение под разными углами посмотреть на предмет обсуждения – залог успешного оратора. Сама методика требует фокусировки на различных аспектах, а, значит, развивает внимательность. В качестве вывода, подчеркнём, что в глобальном плане шесть шляп можно применить в любой области, связанной с умственным трудом.

Как использовать инструмент

Э. де Боно, говоря о практике применения своего метода, отмечает следующее. Решения рождаются из полемики, а в ней зачастую побеждает то мнение, которое успешнее отстаивается, а не то, которое максимально учитывает интересы всего коллектива или возможные плюсы. Опираясь на это наблюдение, автор техники предложил существенно другой подход – параллельное мышление, где шесть шляп являются инструментом его достижения. Суть в том, что проблему нужно рассматривать не в борьбе доводов и идей, а в их единстве. Другими словами, приём подразумевает выбор лучшего не путем столкновения идей с целью выбора наиболее сильной и жизнеспособной, а их параллельное мирное сосуществование, при котором они оцениваются последовательно, независимо друг от друга.

Образно применение техники шести шляп можно представить как рисунок разноцветными карандашами. Красочная картина получается лишь когда используешь всю гамму цветов. Так и в случае с методом де Боно – полное видение ситуации наступает после того, как были поочерёдно надеты все шесть шляп:

Есть более конкретные примеры: в частности, метод шести шляп успешно применяла австралийская марка плавательной одежды и спортивных аксессуаров «Speedo» для решения проблемы с выступающими частями плавательных костюмов, которые уменьшали скорость пловца.

Таким образом, современные образовательные технологии и интерактивные формы обучения обеспечивают высокую мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, командный дух, ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, взаимоуважение и демократичность.

При организации занятия с помощью метода шести шляп Эдварда де Боно необходимо учесть во внимание то, что какое занятие можно запланировать для проведения, т.е. занятие теоретического, практического или семинарского характера и подобрать соответствующий учебный материал, чтобы процесс занятия был

более рациональным, продуктивным на основе применения метода шести шляп, занятие проводилось на высшем эмоциональном уровне и к концу занятия давал положительный результат.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Мирзиёев.Ш.М. «О действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». Ташкент. «Узбекистан», 2017г.
2. Абдуқодиров А.А., Аниқ фанларни ўқитишда кейс технологиясидан фойдаланиш услубиёти.-Тошкент, “Фан ва технология”, 2015.-184 б.
3. Ишмухамедов Р., Абдуқодиров А., Пардаев А. Таълимда инновацион технологиялар.Тошкент, 2008,.182 б.
4. Косолапова.М.А. Технологические подходы в организации профессиональной подготовки к педагогической деятельности в высшей школе/Косолапова.М.А. Томский гос.пед.ун-т. Томск, 2007-177с. Библиогр. с. 104-110. Деп. В ИНИОН РАН №60426
5. Муслимов Н., Усмонбоева М., Сайфуров Д., Тўраев А. Инновацион таълим технологиялари. Тошкент, 2015, 208 б.
6. Jurayeva Gulshanoy Turdiyevna, Najimova Amina Ismatullayeva “KONTEKSTLI TA'LIM TEXNOLOGIYASINING MOHIYATI” Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS) ISSN (online): 2181-2454. 202-bet